

Titelthema: Wir leben, was wir lehren

Dievernich, Frank E. P. :

Die Exzellenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften

In: Die neue Hochschule, 2022-3, S. 16–17.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576045>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 3604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Die Exzellenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften

An einer modernen HAW muss die Leistungsdimension Forschung und Entwicklung auf Augenhöhe mit der Lehre stehen. Partizipativer Transfer ist der Schlüssel, um sich als exzellenter Bildungs- und Forschungspartner in Zukunftsfragen zu positionieren.

Von Prof. Dr. Frank E. P. Dievernich

Foto: Natalie Färber

PROF. DR. FRANK E. P. DIEVERNICH

Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS)
Vorsitzender der HAW Hessen
Frankfurt University of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
praesident@fra-uas.de
www.frankfurt-university.de

Der Exzellenzbegriff ist gerade mit Bezug auf die Forschung bereits durch die Universitäten belegt. Dennoch soll dies nicht davon abhalten, die Frage nach einem herausragenden Leistungsausweis an jenen Hochschultyp zu richten, der in den letzten Jahren sein 50-jähriges Jubiläum feierte: die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), gestartet 1971 als Fachhochschulen. Diese Frage in Zeiten eines epochalen gesellschaftlichen Wandels zu stellen – Schlagworte digitale Transformation, Klimawandel, Migrationsbewegungen, Pandemie –, erscheint zweckmäßig, brauchen wir doch in der Gesamtheit ein exzellentes Wissenschaftssystem, zu dem neben den Universitäten und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen eben auch die HAW zählen. In ihrer Gesamtheit sind es die HAW, die mehr denn je einen maßgeblichen Beitrag zur positiven Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft leisten müssen, verbinden sie doch wie kaum eine andere Institution des Wissenschaftssystems Theorie und Praxis. Nachfolgend soll anhand der Leistungsdimensionen Lehre, Forschung und Transfer gezeigt werden, wo die „Exzellenz“ einer HAW verortet sein müsste, soll von ihr ein gewichtiger Impact für die Zukunft ausgehen.

Potenzial der Studierenden heben

Mit der Lehre beginnend mag es überraschen, dass die HAW sich zunächst nicht auf die Exzellenz ihrer Studierenden als Eingangsbedingung fokussieren dürfen, sondern auf Potenzial. Menschen, die an HAW studieren,

wollen etwas werden, nicht primär in der Wissenschaft, sondern in den vielfältigen Organisationen unserer Gesellschaft. Sie wollen wissenschaftlich entwickeltes und erprobtes Handwerkszeug aus ihrem Studium mitnehmen, um „die“ Praxis innovativer, ja besser zu handhaben, als sie es ohne dieses wissenschaftliche Reflexionswerkzeug getan hätten. Die Exzellenz, ob es nun das besagte Fachpersonal oder der Entrepreneur ist, wird dann z. B. in Unternehmen unter Beweis gestellt.

Sehr gute HAW müssen also in der Lage sein, die Potenzialträger unter den vielen Studierenden zu entdecken und sie entsprechend pädagogisch und didaktisch zu fordern und damit zu fördern. Das Grundverständnis der Lehre an einer HAW ist inkludierend und eben nicht exkludierend: Es wird mit den Menschen gearbeitet, die an eine HAW kommen. Sie werden zu einem Abschluss „gecoacht“, sodass sie dann in der Gesellschaft, auf dem Arbeitsmarkt gut ausgerüstet ihren Weg gehen können. HAW müssen somit die Fähigkeit besitzen, Potenziale zu entdecken und diese dann in entsprechende Weiterentwicklungen zu überführen.

HAW haben exzellente Arbeit geleistet, wenn sie es schaffen, ihren Studierenden deutlich zu machen, dass in der heutigen Zeit das Studium bloß ein Mosaikstein des jeweils eigenen lebenslangen Lernens ist. Mit diesem pädagogischen Verständnis der HAW als „Lernzubringer“ zur nächsten „Wissenstankstelle“ wird verständlich, warum sie die besondere Betreuung in Kleingruppen als Bestandteil einer eher personalisierten Bildung

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576045>

aufrechterhalten müssen. HAW tragen zum persönlichen Reifeprozess bei, indem sie neben einer umfassenden fachlichen Grundausbildung auf die Persönlichkeitsentwicklung als zentral stabilisierendes Momentum in einer hyperagilen Gesellschaft setzen. Damit stellen sie in der Lehre auch eine Verlängerung all jener weiterführenden Schulen dar, die es aufgrund der gesellschaftlichen Dynamik nicht mehr schaffen, fertig ausgebildete und entwickelte Persönlichkeiten an die „nächsthöhere“ gesellschaftliche Bildungsinstanz weiterzuleiten.

Innovative Formen der Zusammenarbeit

Die Leistungsdimension Forschung und Entwicklung muss an einer modernen HAW auf Augenhöhe mit der Lehre stehen. Nur so ist sichergestellt, dass Absolventinnen und Absolventen befähigt sind, in der Praxis als reflektierte und innovative Praktikerrinnen und Praktiker zu wirken. Die Exzellenz einer anwendungsorientierten Forschung, die primär an den HAW stattfindet, lässt sich daran bemessen, ob sie in der Lage ist, Lösungen für die Praxis zu produzieren. Dabei geht es um jene komplexen Aufgabenstellungen, die vor allem inter- oder transdisziplinär gelöst gehören. Das, was HAW mit dem kompletten Instrumentarium anerkannter Forschungsmethodik erforschen und entwickeln, findet im Praxiskontext sofort seine Anwendung. Exzellente ist, was sich tatsächlich bewährt und funktioniert. Nicht von ungefähr muss sich die Forschung an einer HAW als verlängerter, intelligenter und innovativer Arm der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen verstehen. Um das zu leisten, müssen in diesem Feld sehr gut aufgestellte HAW unter dem Stichwort „Partizipativer Transfer“ innovative Formen der Zusammenarbeit mit Unternehmen anbieten.

Umgekehrt benötigen sie für ihre eigene Weiterentwicklung Unternehmen als Partner. Gerade Großkonzerne verfügen über ausgeklügelte und technologisch gut ausgestattete Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, deren finanzielle Ressourcen jene von HAW teils weit übersteigen. Hervorragend aufgestellte HAW verfügen über solche ko-evolutionären Kooperationen, von denen beide Seiten profitieren. Das Bund-Länder-Programm FH-Personal, welches innovative Entwicklungswege hin zu einer HAW-Professur fördert, ist ein entscheidender Katalysator, um angehende Professorinnen und Professoren von Beginn an in beiden Welten anteilsgleich zu verankern. HAW sind dann extrem erfolgreich, wenn sie als „polyfone“ Organisationen wirken: zum einen durch ihre Innovationen, die sie in das Wirtschaftssystem einspielen. Zum anderen durch ihre gleichzeitige Verortung im Wissenschafts- und Erziehungssystem, welches so mit aktuellen Fragen aus der Praxis versorgt wird.

„HAW sind dann extrem erfolgreich, wenn sie als ‚polyfone‘ Organisationen wirken: zum einen durch ihre Innovationen, die sie in das Wirtschaftssystem einspielen. Zum anderen durch ihre gleichzeitige Verortung im Wissenschafts- und Erziehungssystem.“

HAW als Wissenstankstellen für die Gesellschaft

HAW, die derart in die Praxis der Gesellschaft eingebunden sind, müssen ihre Exzellenz also vor allem im Themenfeld des Transfers ausspielen. Bereits heute dürfen sich aktive HAW als Transfermeister sehen. Mit Blick auf die Zukunft und die anstehenden Herausforderungen, eine lebens- und zukunftsfähige Gesellschaft zu schaffen, muss dieser Aspekt noch stärker ausgebaut werden. Eine Säule dieser Weiterentwicklung muss in der Weiterbildung liegen. Hervorragende HAW verstehen sich als „Wissenstankstellen“, die aktuelles Wissen als Weiterbildung in unterschiedlichen Formaten der Gesellschaft anbieten. Wenn sich z. B. das Land, seine Städte und die darin ansässigen Unternehmen im Zuge der Digitalisierung transformieren, dann braucht es Orte wissenschaftlicher Weiterbildung, die die Menschen und Organisationen auf diesem Weg begleiten. So kommen die HAW auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung einen weiteren, deutlichen Schritt näher. Die Weiterbildung wird für exzellente HAW zum Vehikel, sich noch stärker in der Gesellschaft zu verankern.

Gerade in Zeiten massiven Wandels, durch die Pandemie nur noch beschleunigt, braucht es agile und zugleich verlässliche, praxisnahe Bildungs- und Forschungspartner. Diese sollten in allen hier aufgeführten Leistungsbereichen Angebote offerieren, um die Gesellschaft mit ihrer Berufspraxis erfolgreich und zukunftsgewandt weiterzuentwickeln und zusammenzuhalten. Wenn das noch mit Kennzahlen in diesen Leistungsdimensionen unterfüttert wird, bekommt die Exzellenz der HAW bzw. der Weg dorthin ein dokumentierbares und evidenzbasiertes Gesicht. ■